

Iqtidorli o‘quvchilar ijodkorligini rivojlantirish va boshqarishning holati va mohiyati

NamDU doktoranti D.Z. Jabbarova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15206646>

Annotatsiya. Ushbu maqolada iqtidorli o‘quvchilar ijodkorligini rivojlantirish va boshqarishning holati va mohiyati, turli xil muammolarni hal qilishning umumlashtirilgan usullarini o‘zlashtirish samarali tafakkur samaradorligini oshirishning muhim usuli, qiziqish va intilishlarini bilish, shunga muvofiq to‘g‘ri yo‘naltirish, iqtidorini kashf etish va rag‘batlantirish kabi qator fikrlar yuritilgan.

Аннотация. В данной статье представлен ряд соображений, касающихся состояния и сущности развития и управления творчеством одаренных учащихся, освоения обобщенных способов решения различных задач как важного способа повышения эффективности эффективного мышления, знания интересов и стремлений, соответствующей направленности, выявления и стимулирования одаренности.

Annotation. This article focuses on the state and essence of the development and management of the creativity of gifted students, the adoption of generalized methods of solving various problems, an important way to improve the effectiveness of effective thinking, knowledge of their interests and aspirations, proper orientation accordingly, discovery and stimulation of their talent

Kalit so‘zi: Iqtidorli o‘quvchi, ijodkor, ijod, rivojlantirish, boshqarish, ta’lim, tizim, faollik, faoliyat, munosabat.

Ключевое слово: одаренный ученик, креатив, творчество, развитие, управление, образование, система, активность, деятельность, отношение

Keyword: gifted Reader, creative, creativity, development, management, education, system, activity, activity, attitude

Bugungi kunda shiddat bilan o‘zgarib borayotgan dunyoda raqobatbardosh ta’lim tizimini rivojlantirishning eng muhim omillaridan biri zamonaviy ta’lim muhitini yaratish hisoblanadi. Zero, bunday ta’lim muhitining yaratilishi, istiqbolda

yuqori intellektual salohiyatli kadrlar salmog'ini o'sishi, maktab o'qituvchilarining kasbiy kompetenligi va dars sifatini yaxshilanishi hamda maktab rahbarlarining boshqaruv faoliyati samaradorligining ortishiga xizmat qiladi. Bunday zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirish va unga innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish boshqaruvning zamonaviy usullarini amalda qo'llay oladigan rahbar o'qituvchilarga bog'liq.

Mamlakatimiz o'z oldiga juda katta maqsad va vazifalar qo'ygan. Yangi O'zbekistonni barpo etish, Uchinchi Renessans poydevorini yaratish puxta o'ylangan, uzoq yillarga mo'ljallangan, bir-birini mantiqan to'ldiradigan va o'zaro uzviy bog'liq bo'lgan strategik maqsad, vazifalar sirasiga kiradi. Bu ulkan jarayon, albatta. Buning uchun bilimli va salohiyatli kadrlar zarur. Shu bois, davlatimiz rahbari kun tartibiga ta'limning barcha sohasini izchil va tubdan isloh qilish, uni kompleks rivojlantirish vazifasini qo'ydi. Ta'lim va inson kapitalini rivojlantirish mamlakatimiz Taraqqiyot strategiyasining to'rtinchi ustuvor yo'nalishi sifatida belgilandi.

Ma'lumki, turli xil muammolarni hal qilishning umumlashtirilgan usullarini o'zlashtirish samarali tafakkur samaradorligini oshirishning muhim usuli hisoblanadi. Chunki, tafakkurda yetakchi rol umumlashtirishni rivojlantirishga, ya'ni muammolar elementlari o'rtasida munosabatlarni, bog'lanishlarni o'rnatishga va shu munosabatlarni o'xshash vaziyatlarga o'tkazishga bog'liq. Umumlashtirish - faoliyatning barcha sohalariga, shu jumladan ta'limga ham tegishli bo'lgan invariant tavsifdir.

Biroq ichki munosabatlar, munosabatlar o'rtasidagi aloqalar doimiy va umumiy bo'lib qolaveradi. Ularni biz amaliy faoliyat tizimini hosil qiluvchi asosiy omillar sifatida baholaymiz. Ma'lumki, insoniyat o'z g'oyalarini, fikr va qarashlarini faqat faoliyat davomida amalda qo'llaydi va qayta ishlab chiqadi, takomillashtirib boradi.

Qobiliyatsiz o'quvchi bo'lmaydi. Faqat uning qiziqish va intilishlarini bilish, shunga muvofiq to'g'ri yo'naltirish, iqtidorini kashf etish va rag'batlantirish lozim. O'rgatish jarayonida o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ular

o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, yigitqizlarda vatanparvarlik, ezgulik, insonparvarlik singari yuksak fazilatlarni ham uyg'otish zarur. Maktab o'quvchilarni kasb-hunarga qiziqish uyg'otish, muayyan ko'nikma va malaka paydo qilish, qobiliyatini to'g'ri yo'naltirish, bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishda maktabgacha va maktab ta'limi tizimidagi "Barkamol avlod" maktablarining ham o'rni beqiyos. Muhtaram, Prezidentimizning o'quvchilarda erkin va kreativ fikrlashni, jamoada ishlash va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish zarurligini ta'kidlagani bejiz emas. Hozirgi o'g'il-qizlarimiz kelajak mevasi.

Shu asosida, har qanday faoliyatda hayotiy tajriba to'planadi, insonda o'z atarofini o'rab olgan tashqi borliqni bilish jarayoni kechadi, ma'lum bilimlar bosqichma - bosqich egallab olinadi, malaka va ko'nikmalar hosil bo'ladi, natijada inson faoliyati tizimli rivojlanadi. Ko'p yillik ilmiy tadqiqotlar shaxs rivojlanishiga irsiyat, muhit, tarbiyaning ta'siri bilan birga unga jarayon yoxud faoliyatning ta'siri ham o'ta muhimdir. "Jamiyat bilan doimiy munosabatni ushlab turuvchi, o'z-o'zini anglab, har bir harakatini muvofiqlashtiruvchi shaxsga xos bo'lgan eng muhim va umumiy xususiyat – bu uning faolligidir.

Faoliyat - tashqi dunyo va atrof olamga nisbatan maktab o'quvchining faqat o'ziga xos faol munosabatidir. Iqtidorli o'quvchilar ijodkorligini rivojlantirish va boshqarishning holati, mohiyati hamda ahamiyati shundaki, insonning hayotda namoyon bo'lishining muhim shakli uning voqea - hodisalarga bo'lgan munosabati va faol ishtirokida aks etadi.

Shuning uchun ham psixologiyada shaxs, uning ongi va o'z-o'zini anglashi muammolari uning faolligi, u yoki bu faoliyat turlarida ishtiroki va uni uddalashga aloqador sifatleri orqali bayon etilsa, pedagogikada bu faoliyat bilim, ko'nikma va malaka orqali ifodalanadi. Iqtidorli o'quvchilar ijodkorligini rivojlantirish va boshqarishning holati, mohiyati hamda ahamiyati o'rganilar ekan, ilmiy adabiyotlarda «Ijodiy faoliyat, - deb ta'kidlaydi A.M.Matyushkin¹ bilish jarayonlari bilan bog'liq bo'lgan tizimdir » - deya ta'kidlaydi.

Bir qator olimlarimiz – L.V. Shcherba, V.S.Yurkevich, Ye.L.Yakovlevalar:

¹ А.М.Матюшкин. Развитие творческой активности школьников. М., 1991.

“Ijodiy faoliyat–inson faolligini mujassamlashtiruvchi harakatlar jarayoni yoki majmuasidir”- deb e’tirof qiladi. Ularning fikricha: “o‘quvchi shaxsi aynan turli faolliklar jarayonida shakllanadi “,-deb hisoblaydilar.

A. N. Leontev esa o‘z qarashlarida faoliyatning asosiy mohiyatini pedagogik va psixologik nazariyalar ya’ni ta’limga faoliyatli yondashuvning quyidagi g‘oyalari va tamoyillari orqali amalga oshirilishini tadqiq qiladi.

- ❖ Faoliyatga metodologik asos-bir tomondan ob’ektiv dunyo, ikkinchi tomondan miyaga ruhiyatning ta’siri natijasida vujudga keladi;
- ❖ Ruhiy ta’sirning faollik kasb etishi - bu sub’ektning ehtiyoji asosida amalga oshadi;
- ❖ Moddiy dunyoda sub’ektni faoliyatga yo‘naltirish-faoliyatning o‘zi ham ijtimoiy munosabatlarda tarkib topadi;
- ❖ O‘quvchining faoliyati ruhiyatining ijtimoiy tarixiy tabiatiga bog‘liq, bu jarayon ijtimoiy hayotning o‘zida amalga oshadi
- ❖ O‘quvchining faoliyatida ruhiyat, ijodkorlik ichki faoliyat sifatida namoyon bo‘ladi ².

Barcha tahlillarni umumlashtirib, quyidagi xulosani berish mumkin: iqtidorli o‘quvchilar ijodkorligini rivojlantirish va boshqarishning holati va mohiyati ahamiyatli faoliyat bo‘lib, bunda – inson ongi va tafakkuri har qanday vaziyatni tafakkur bilan boshqaradi, o‘quvchilarning shaxsining ehtiyojlaridan kelib chiqadigan, hamda egallangan bilimlarni amalga tatbiq etish, o‘zlashtirish, o‘zgartirish va takomillashtirishga qaratilgan o‘ziga xos shaxsiy faollik shakli sifatida baholanadi.

Ta’lim olish faoliyati jarayonida inson shaxsining har tomonlama yaxlit rivojlanishi, atrof-olamga. Ijtimoiy muhitga nisbatan munosabati shakllanadi. Bu borada shaxs faoliyati maqsadga muvofiq amalga oshishi uchun uni to‘g‘ri tashkil etish va to‘g‘ri yo‘naltirish lozim.

Ta’lim –tarbiya jarayonida maktab o‘quvchilar ko‘pincha ijtimoiy mehnat, bilish faoliyatini faol tashkil eta olmaydilar, hayotda sust harakat qiladilar. Bu

² А. Н. Леонтьев «Деятельность. Сознание. Личность» -1975.

holat oxir-oqibat yalqov, o'z fikrini bayon eta olmaydigan, faqat vazifa bersagina bajaradigan "zombi"larni yetishtiradi. Lekin ko'p hollarda shaxsning rivojlanishi imkoniyatlaridan ta'lim jarayoniga kelsak, unga munitsipal hokimiyatning aralashuvi yaxshi emas. Bu mutlaqo noto'g'ri. Bizningcha, ta'limni haqiqatan ham isloh qilinadigan bo'lsa, uchta narsaga bo'ysunishi maqsadga muvofiq bo'ladi:

✓ Birinchidan- maktabgacha va maktab ta'limi vazirligiga;

✓ Ikkinchidan- o'qituvchilar va ta'lim mutaxassislarining professional hamjamiyati (assotsiatsiya)ga bo'ysunishi lozim. Bu hamjamiyat (assotsiatsiya) davlatdan mutlaqo mustaqil bo'lishi shart. Kerak bo'lsa, o'qituvchilarga litsenziya beradigan, ta'lim bilan shug'ullanishga ruxsat beradigan shunaqa maxsus bir tuzilma bo'lishi va davlatdan mustaqil foliyat olib borishi kerak.

✓ Uchinchisi - eng asosiy talabgor bu ular ota-onalar jamiyatidir. Ya'ni manfaatdorlar hamjamiyati... Bu kengash mutloqo sofdil, ilmli, tajribali bobo va buvilar, ota-onalar jamiyati bo'lishi lozim. Ular o'zining yoki atrofdagi maktablari miqyosida yig'ilib, shu ta'lim muassasalarini nazorat qilishi mumkin.

Mazkur ta'lim tizimda munitsipal hokimiyatlar faqat xizmat ko'rsatadi. Uning har xil tadbirlariga maktabdagi qizlarning boshiga "bantik" taqtirib, qo'lga gul berib chiqarishi, siyosiy va boshqa tadbirlarda o'qituvchilar vazifasidan tashqari ishlarda qatnashishi kerak emas. Yo'q, mahalliy hokimiyatlar bunda mutlaqo aralashishga haqqi yo'q va ularga vakolat berilmasligi lozim.

Ba'zi shahar yoki viloyat faoliyatiga taalluqli tadbirlar bo'ladigan bo'lsa va bu tadbirlar haqiqatan ham ta'limga aloqador bo'lsa, o'shanda ham hamkorlikda qandaydir ishlar qilinishi mumkin. Lekin buyruq beradigan tizimda mutlaqo ishlash kerak emas. Maktablar boshqaruv organiga aylanib qolganligi, ta'lim muassasasi emas, balki ma'muriy buyruqbozlik vertikalining bir bo'g'ini bo'lib faoliyat yuritayotganligi achinarli holat. Mazkur tizim turli tashqi va ichki tayziqlardan holi bo'lmas ekan, yoki uni alohida uzluksiz bo'g'in sifatida baholamas ekanmiz, ta'lim islohoti haqida hech nima deyish mumkin emas. Ayrim holatlarda ta'lim vazirining ham gapi o'tmaydi. Bunday vaziyatda o'qituvchilar hamjamiyati va ota-onalarning nazorati haqida-ku, umuman gapirmasa ham bo'ladi. Maktab direktori, uning

o‘rinbosari, o‘qituvchi va hatto qorovuli bo‘ladimi, bunga munitsipal organlarning aralashishga hech qanday haqqi yo‘q.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Jumanov A.A. Oliy ta‘lim muassasalari o‘quv-tarbiya jarayonida fanlarichra va fanlararo integratsiyasini ta‘minlashning pedagogik-psixologik masalalari / Namangan davlat universiteti ilmiy axborot-nomasi. 2019, № 12.
2. А. Н. Леонтьев «Деятельность. Сознание. Личность» -1975.
3. Muxamedov G‘.I, Xo‘jamqulov U.N., Toshtemirova S.A. Pedagogik ta‘lim innovatsion klasteri / monografiya -T.: Universitet, 2020. 280 b.;
4. Begimqulov U.Sh. Oliy pedagogik ta‘lim tizimiga zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-pedagogik asoslari // ped.fanlari doktori diss. – T.: TDPU, 2007
5. Odilboyevich, J. X., & Вахромjon o‘g‘li, Z. A. THE ROLE OF CHARACTER ACCENTUATION IN THE MANIFESTATION OF DEVIANT BEHAVIOR DISORDERS.
6. Odilboyevich, J. X. (2025). DEVIANT ХАТТИ ХАРАКАТЛАРNING NAMOYON BO‘LISHIDA ХАРАКТЕР АКСЕНТУАТСИЯСИНИ О‘RNI. *Международный журнал научных исследователей*, 10(2), 29-34.
7. Қаюмов, Б. З. Ў., & Абдурахмонов, О. А. Ў. (2021). ТАЛАБАЛАРДА ШАХСИЙ ВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЗИЛАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ. *Scientific progress*, 1(6), 750-754.
8. Qayumov Baxtiyor. (2024). THE CORRELATION RELATIONSHIP OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN ADOLESCENTS WITH ACHIEVEMENT MOTIVATION. *Next Scientists Conferences*, 1(01), 24–27. Retrieved from <https://nextscientists.com/index.php/science-conf/article/view/261>